

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ И ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН

Ш.Э.Туланов

Доцент

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

ID <https://orcid.org/0000-0001-7367-1970>, SC 58068116100

О.В.Прозорова

Лаборант

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

М.Рихсибаева

Студент группы 8а-21

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15528128>

Аннотация: основное количество трикотажа, выпускаемых промышленностью, используется для производства одежды. Одежда необходима человеку для защиты тела от неблагоприятных воздействий внешней среды, от механических и химических повреждений кожного покрова, предохраняет поверхность тела человека. В статье приводятся результаты исследований переплетения трикотажных полотен на их физико-механические и гигиенические показатели, так как они должны защищать человека от вредных воздействий внешней среды, создавать нормальные условия для жизнедеятельности, быть безвредными (волокна и нанесенные на ткань препараты не должны выделять вредных примесей) и создавать максимальные удобства при носке.

Annotatsiya: korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan trikotaj mahsulotlarining asosiy qismi kiyim-kechak ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Kiyim inson tanasini atrof-muhitning salbiy ta'siridan, terini mexanik va kimyoviy shikastlanishdan himoya qilish uchun zarur va inson tanasining sirtini himoya qiladi. Maqolada trikotaj matolarni fizik-mexanik va gigiyenik xususiyatlariga ko'ra bir-biriga bog'lash bo'yicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan, chunki ular insonni tashqi muhitning zararli ta'siridan himoya qilishi, hayot uchun normal sharoitlarni yaratishi, zararsiz bo'lishi (matoga qo'llaniladigan tolalar va bo'yoqlar zararli moddalar chiqarmasligi kerak) va kiyganda maksimal qulaylik yaratishi kerak.

Abstract: the main amount of knitwear produced by industry is used for the production of clothing. Clothing is necessary for a person to protect the body from adverse environmental influences, from mechanical and chemical damage to the skin, and protects the surface of the human body. The article presents the results of studies of the interlacing of knitted fabrics for their physical, mechanical and hygienic properties, as they should protect a person from the harmful effects of the external environment, create normal conditions for life, be harmless (fibers and preparations applied to the fabric should not emit harmful impurities) and create maximum comfort when worn.

Ключевые слова: трикотажное полотно, воздухопроницаемость, гигроскопичность, разрывная нагрузка, истирание, поверхностная плотность.

ВВЕДЕНИЕ

Рыхлая петельная структура трикотажа – это главное отличие от других материалов и тканей. Такая структура позволяет трикотажу отлично пропускать воздух

и удерживать влагу. Благодаря этому одежду из трикотажа легко и удобно носить, отличается экологичностью и комфортностью, практически не мнется.

Качество трикотажных изделий, как и любой другой продукции, регламентируется государственными стандартами качества (ГОСТ). ГОСТ устанавливает показатели, по которым изделие должно соответствовать норме: это не только внешний вид или качество трикотажного полотна, но и реакция ткани на определенные воздействия (например, степень утраты формы при мокрой обработке, устойчивость краски, износостойкость и т.д.). [1-7].

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

Перед проведением испытательных работ, образцы выдерживались в нормальных климатических условиях согласно ГОСТ ИСО 139-2014.

Для проведения эксперимента выбрано 3 образца различного волокнистого состава. Все испытание провели в приборах Японского производства, такие как GX-400 - весы, AG-1 - разрывная машина, M235/3 - определитель стойкости тканей к истиранию по методу Мартин Дейла и AP-360SM - определитель воздухопроницаемости. Условия работы при испытании - температура в помещении - 20 ± 2 °C, относительная влажность воздуха - 65 ± 4 %.

Все испытания проводились по методам испытании согласно ГОСТ 8847-87, ИСО 3932-76, ГОСТ 8846-87, ИСО 5081-77, ГОСТ ИСО 12945-2014, ГОСТ ИСО 12947-2014, ГОСТ 12088-77, ГОСТ ИСО 9237-2013, ГОСТ 3816-81, ГОСТ 21790-2005 и ГОСТ 29223-91 [8-12].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для изучения влияние переплетения и состава трикотажных полотен на их гигиенические и физико-механические свойства, у отобранных образцов перед проведением испытательных работ, образцы выдерживались в нормальных климатических условиях согласно ГОСТ ИСО 139-2014. Сравнительная характеристика результатов испытаний образцов тканей предоставлена в таблице 1.

Геометрические свойства полотен (толщина, поверхностная плотность - масса 1 м²) имеют большое значение для характеристики отдельных свойств трикотажа, влияющих на качество, проектирование, изготовление и эксплуатацию изделий. Толщина трикотажа зависит от толщины нитей, способа переплетения, плотности, характера отделки и определяет его назначение.

Поверхностная плотность, или масса одного квадратного метра полотна, влияет на материалоемкость изделий, определяет выбор полотна для изготовления различных изделий и является одним из факторов, определяющих качество изделий. Поверхностная плотность определяется сырьевым составом и линейной плотностью нитей.

Гигиенические и физико-механические показатели тканей таблица 1

№	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Variantlar			GOST 28554-2022 UzTR.148-008:2016
			1-variant futer	2-variant Glad	3-variant 2 qatlamli	
			75%paxta,	60% viskon,	100% paxta	

			20% polyester, 5% laykra		40% polyester				
			ko'ndalang	bo'ylama	ko'ndalang	bo'ylama	ko'ndalang	bo'ylama	
1.	Uzilish kuchi	N	537	575	169	192	235	259	80 N kam emas
2.	Uzilishdagi cho'zilish, ℓ	%	111,9	101,2	93,7	95,8	200,1	176,5	-
3.	6 N kuch ta'siridagi cho'zilishi	%	17,6	-	27,8	-	40,2	-	1-guruh cho'zilish
4.	Yuvgandan so'ng mato o'lchamlarining o'zgarishi, K	%	+1,5	+3	+4	+1	+1,5	+3,5	$\pm 8,0$ $\pm 10,0$
5.	Ishqalanishga chidamlilik	tsikl	22000		18800		12000		-
6.	Gigroskopiklik, W	%	9,5		7,8		10,1		1-9 kam emas
7.	Havo o'tkazuvchanlik	dm ³ /m ² ·s	354		462		482		100 kam emas
8.	Mato sirtining nisbiy elektr qarshiligi, ρ_s	Ω	$1,5 \times 10^{10}$		$4,5 \times 10^{12}$		3×10^8		10^{14} ko'p emas

Прочность на разрыв - это способность трикотажа сопротивляться разрыву. Она зависит от прочности пряжи, характера переплетения, плотности, отделки трикотажа. Прочность на разрыв — характеризуется величиной разрывной нагрузки, т. е. наибольшим усилием, выдерживаемым прямоугольным образцом трикотажа стандартного размера к моменту разрыва [13-16]. Наибольшим по этому показателю является образец №1, а наименьшим образец №2.

Растяжимость - характеризуется величиной деформации при растяжении, которая в зависимости от вида переплетения и свойств нитей может быть упругой и неупругой. Изделия из трикотажа с упругой деформацией не теряют своей первоначальной формы при снятии растягивающих нагрузок. Неупругая деформация приводит к необратимой деформации в процессе носки изделий.

В зависимости от растяжимости полотна разбивают на три группы. К первой относятся полотна с растяжимостью менее 40%, ко второй — от 40 до 100%, к третьей — более 100% [1-9]. Как видно из экспериментов наибольшей растяжимостью по ширине обладает образец № 3 из-за своего переплетения и волокнистого состава.

Износостойкость - трикотажа, обусловленная комплексным воздействием механических, физико-химических, бактериологических факторов, иногда меньше, чем у ткани, так как в трикотаже разрыв нити от истирания может привести к спуску петли. Основной причиной износа является истирание. Устойчивость к истиранию зависит от вида волокон, структуры пряжи (нитей), степени закрепления волокон в пряже и полотне, переплетения, плотности, характера поверхности, массы полотна, вида

отделки. Характер и интенсивность износа зависят и от условий эксплуатации изделия, характера трудовой деятельности, индивидуальных особенностей человека, условий внешней среды и др. Характер и интенсивность износа зависят и от условий эксплуатации изделия, характера трудовой деятельности, индивидуальных особенностей человека, условий внешней среды. Наибольший показатель имеет образец №1, так как это самое плотно в своем составе имеет синтетическое волокно, а наименьший – образец № 3 2-ниточного переплетение из хлопкового волокна, так как это самое тонкое и легкое полотно.

Усадка - изменение линейных размеров трикотажа под действием внешних факторов. Повышенная усадка трикотажа отрицательно сказывается на устойчивости размеров и форм изделий. Поэтому в процессах проектирования и производства одежды необходимо предусматривать возможное изменение линейных размеров изделий с учетом усадки полотен. Для снижения усадки в состав пряжи вводят синтетические волокна, полотна подвергают малоусадочной отделке с использованием синтетических смол. Изменение линейных размеров после мокрой обработки должно соответствовать требованиям НД [1-9].

Гигроскопичность трикотажа характеризуется его способностью поглощать и отдавать водяные пары; она выше, чем в изделиях из ткани. Гигроскопичность более пористого трикотажа выше, с повышением относительной влажности воздуха гигроскопичность увеличивается, а с повышением температуры — уменьшается. Можно заметить, что самой высокой гигроскопичностью обладает образец №3 2-ниточного переплетение из хлопкового волокна.

Воздухопроницаемость - способность материала пропускать воздух и зависит от пористости, количества и величины открытых пор, вида пряжи (нитей), толщины полотен, плотности полотна, вида переплетения, наличия аппрета, влажности полотна и др. Этот показатель благодаря петельному строению в изделиях из трикотажа выше, чем в изделиях из тканей. Выгодным преимуществом трикотажа по сравнению с тканями является и то, что он, обладая большой воздухопроницаемостью [10-16]. Наибольшей воздухопроницаемостью обладает образец №3 2-ниточного переплетение из хлопкового волокна, за счет своего переплетения.

ВЫВОДЫ

При выборе трикотажных полотен для изготовления одежды предпочтение лучше отдавать тем вариантам, при изготовлении которых используется больше натуральных нитей. Это необходимо для того, чтобы свести к минимуму риск развития аллергических реакций. Из предоставленных образцов образец №3, изготовленный из 100% хлопкового волокна, обладает самыми лучшими гигиеническими свойствами, следовательно изделие из него будет наиболее комфортным в процессе носки.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tulanov S., Ahmedov J., Prozorova O. Causes and methods for determining the pilling

- ability of knitted fabrics depending on the fibrous composition //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 2969. – №. 1.
2. Туланов Ш. и др. Влияние волокнистого состава на качественные показатели пальтовых тканей //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 136-142.
 3. Султанов К. С., Исмаилова С. И., Туланов Ш. Э. Экспериментальные закономерности деформирования хлопковой пряжи при растяжении //Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 2016. – Т. 4. – №. 364. – С. 63-67.
 4. Султанов К. С., Исмаилова С. И., Туланов Ш. Э. Нелинейная упруго-вязкопластическая модель деформирования хлопковой пряжи при растяжении //Известия вузов. Технология текстильной промышленности. – 2016. – Т. 5. – №. 365. – С. 109-115.
 5. Tulanov S. E. et al. Composite yarn of the new structure for the functional fabrics. Scientific and Technical Journal of NAMIET. Vol. 7, Issue 1, 2022 [Электронный ресурс].
 6. Sultanov K. et al. Experimental determination of cotton yarn strength at different speeds of movement obtained by various technological methods //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 304. – С. 03026.
 7. Baymuratov V. et al. Strain characteristics of cotton yarns depending on the strain rate and methods of their manufacture //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 304. – С. 03027.
 8. Fahritdinovna, V. Z., Erkaevich, T. S., Viktorovna, P. O., & Kizi, J. Z. R. (2022). Comparative analysis of the qualitative characteristics of national fabrics.
 9. Туланов Ш. Э., Эркинов А., Бахромова А. ВЫБОР ТКАНИ ДЛЯ ЛЕТНЕЙ ПОЛЕВОЙ ФОРМЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ //QISHLOQ XO'JALIGI VA GEOGRAFIYA FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 5-10.
 10. Туланов Ш. Э., Прозорова О. В., Юнусова З. М. ВЛИЯНИЕ ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 17. – С. 550-554.
 11. Туланов Ш. и др. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА КОСТЮМНЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГОСТИНИЦ //WORLD OF SCIENCE. – 2024. – Т. 7. – №. 9. – С. 11-15.
 12. Туланов Ш., Прозорова О., Юнусова З. ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ НАЦИОНАЛЬНОЙ УЗБЕКСКОЙ ТКАНИ “БЕКАСАМ” РАЗНОГО ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 73-76.
 13. Туланов Ш. и др. ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНЫХ УЗБЕКСКИХ ТКАНЕЙ ДЛЯ ПОШИВА “ЧАПАНА” //AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 49-57.
 14. Туланов Ш. Э. ВЛИЯНИЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ НА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 413-421.
 15. Fahritdinovna, V. Z., Erkaevich, T. S., Viktorovna, P. O., & Kizi, J. Z. R. (2022). Comparative analysis of the qualitative characteristics of national fabrics.
 16. Туланов Ш. Э., Прозорова О. В., Хайдаров У. П. СВОЙСТВА ДЖИНСОВЫХ ТКАНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА ТКАНИ //Analysis of International Sciences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 41-46.